

T1-08

CRITERIOS AXIOLÓGICOS DE DIFERENCIACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO

Sandra Marutzka Cortez Chacaltana¹, Daniela Fernanda Suarez Mejia¹,
Dorali Niobe Solorzano Parvina¹, Mónica Ximena Cayo Valle¹,
Melsy Brigitte Medina Saravia¹, Luis Feliberto Chacaltana Córdova²,
Carmen Silvia Klinar Barbuza² & George Argota Pérez³

¹Semillero de investigación. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.

²Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. carmen.klinar@unica.edu.pe

³Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú.

Objetivo: describir criterios axiológicos de diferenciación en la formación del semillero de investigación universitario. **Método:** se realizó un proyecto piloto denominado “Formándose y Formando” con cuatro semilleros de investigación desde enero a diciembre de 2022 en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (Ica, Perú). Se analizó la conceptualización de seis criterios axiológicos: 1) accesibilidad a la formación investigativa, 2) pensamiento crítico formativo, 3) competencias tecnológicas digitales, 4) gestión bibliográfica de la información científica, 5) dedicación extracurricular a la formación investigativa, y 6) reconocimiento concursable en la formación investigativa. **Resultados:** las características de diferenciación en la formación de los semilleros de investigación, según los criterios axiológicos fueron: existió alta competitividad desde la sistematicidad evaluativa, la interacción entre semilleros permitió un pensamiento crítico formativo superior, se produjo mayor rendimiento desde las actividades y recursos en las plataformas digitales, la selección de la información científica fue más adecuada porque se planificó actividades y tareas desde el uso de criterios de filtración, el vocabulario metodológico se mejoró ante la permanencia, disponibilidad y consagración de tiempos extracurriculares y se produce el ensayo de conocimientos y su demostración, a partir de la participación exclusiva en proyectos concursables. **Discusión:** los criterios axiológicos permitieron diferenciar la formación del semillero de investigación universitario porque los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos no se planifican en la enseñanza curricular de pregrado. **Conclusiones:** el valor de los criterios axiológicos influyó en la comprensión conceptualizada de los procesos formativos en el semillero de investigación.

Palabras clave: orientación didáctica, comprensión lectora, textos digitales, lectura digital

Doi: 10.5281/zenodo.7977644

